

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 37, abril 2021 N° 94

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSN e: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2021. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Bajo mis eternas cataratas

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 120 x 160 cm

Técnica: mixta/madera

Año: 2008

Enseñar en tiempos de CoVid-19: Retos y posibilidades

María Elena Del Valle

EAE Bussiness School

manedelvalle@gmail.com

Merche Aranda

Universidad Politécnica de Madrid

Merche.aranda@campus.eae.es

Resumen

La irrupción del COVID-19, aunque ya empieza a sonar tópico, ha afectado a la disciplina y práctica docente de manera estructuralmente integral, debido a la masiva transversalidad con la que la pandemia ha golpeado a la sociedad globalizada. La forzosa adopción de soluciones digitales ha puesto de manifiesto carencias formativas entre el personal docente: tanto por deficiencias estructurales como por el carácter de emergencia de dichas medidas. Todo ello está teniendo el efecto de perjudicar el acceso a la educación de sectores cuantitativamente relevantes de la población, y abre la necesidad y la oportunidad de realizar cambios.

Palabras clave: COVID-19; Docencia; TIC; Proyecto Factible.

Teaching in times of CoVid-19: Challenges and possibilities

Abstract

The emergence of COVID-19, although it is already becoming an overused expression, has affected the discipline and teaching practice in a structurally complete way, due to the massive transversality with which the pandemic has hit globalized society. The forced adoption of digital solutions has revealed training deficiencies among teaching staff: both due to structural deficiencies and to the emergency nature of these measures. All this is having the effect of damaging the right to education for quantitatively relevant sectors of the population, and opens up the need and the opportunity to make changes.

Key-words: COVID-19; Teaching; CIT; Possible Project.

1. INTRODUCCIÓN

Como quien se despierta de súbito, atontado y desprevenido, esta pandemia ha tomado por sorpresa al mundo (Baladrón Pazos *et al*, 2020). No existe una esfera de la vida cotidiana que de una u otra forma no haya sentido la embestida de esta terrible y aún desconocida enfermedad. Las empresas grandes, las pequeñas, los negocios de barrio, los bares, todos sin excepción han sido revolcados por este tsunami pertinaz. La educación no se ha librado. La UNESCO resume gráficamente el impacto experimentado por los procesos formativos en el mundo a través de un mapa en el que se puede apreciar a todos los países con sus aprendices afectados.

Figura 1. Impacto de la COVID-19 en la educación.
<https://es.unesco.org/covid19/educationresponse>

En 7.996.895 aprendices según los estudios de la Unesco se calculan los que han visto interrumpidos en España su formación por la pandemia. Universidades, institutos, escuelas grandes y pequeñas se han visto obligados –sin oportunidad de resistencia- a cerrar sus puertas a aquellos que dan sentido a su existencia: los alumnos.

En el sentido indicado, 3.937.446 mujeres y 4.059.449 hombres ven vulnerado su proceso formativo de manera parcial o total según se aprecia en la gráfica. España no es del mundo la excepción. Es el 31 de enero de este nefasto 2020, cuando se da a conocer el primer caso de CoVid-19 en la península. Se trataba de un turista alemán que se

encontraba en la Gomera, la segunda isla más pequeña de las islas Canarias. Este paciente fue hospitalizado en la isla junto con otras cinco personas, quienes también fueron aisladas y atendidas.

A partir de ese momento, con medidas oportunas y tardías, blandas y muy severas comenzó a transitarse un terreno escabroso y desconocido. Los casos de coronavirus en España son más de 600.000 y más de 30.000 personas con coronavirus son el saldo fatal. Las cifras al día de hoy las resume *El Mundo* en el siguiente cuadro en el que se describen afectados, fallecidos, curados y el porcentaje de la población afectada.

TOP-10 PAÍSES CON MÁS AFECTADOS

Datos actualizados el 17 de septiembre (07:30 h)

	Afectados	Fallecidos	Curados	% de población afectada	
1	EEUU	6.630.051	196.763	2.525.573	2,01%
2	India	5.020.359	82.066	3.942.360	0,37%
3	Brasil	4.419.083	134.106	3.845.464	2,11%
4	Rusia	1.075.485	18.853	887.457	0,73%
5	Perú	738.020	30.927	580.753	2,29%
6	Colombia	736.377	23.478	610.078	1,53%
7	México	680.931	71.978	574.203	0,54%
8	Sudáfrica	653.444	15.705	584.195	1,13%
9	España	614.360	30.243	150.376	0,73%
10	Argentina	589.012	12.116	448.263	1,32%

NOTA: En España, sólo son casos confirmados por PCR.

FUENTE: Johns Hopkins CSSE

ELSA MARTÍN | EM GRÁFICOS

Figura 2. Top 10 Países con más afectados.

<https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/02/5e5cd4ebfc6c83632e8b4644.html>

Dada la contundente emergencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, lo cual obliga a todos a pensar en cómo manejar la situación.

2. MARCO TEÓRICO

En nuestro caso el confinamiento se fue prolongando y cada vez quedaba más claro que no volveríamos a la presencialidad en mucho tiempo. Las dudas y cuestionamientos de todos los actores involucrados fueron apilándose peligrosamente obligando a acciones urgentes sobre la base de experiencias previas limitadas (Almansa-Martínez *et al*, 2019; De Pablos Pons, 2018). Es en este contexto en el que surge esta investigación que tiene la particularidad de no haber sido planificada. Sorprendió abruptamente el devenir de un máster en Desarrollo Directivo Inteligencia Emocional y Coaching en el que ya los trabajos finales estaban definidos y muy avanzados. Hablamos en este caso de seis grupos de cuatro participantes cada uno. Cada uno de ellos con objetos de estudio, pertenecientes sin duda, a una misma área del saber, pero distintos entre sí.

En el último tercio del programa y en pleno desarrollo de los trabajos de investigación, profesores y participantes tuvieron que pasar sin anestesia, de la modalidad presencial a la virtual en un parpadeo. Eso obligó al ágil planteamiento de estrategias y acciones para garantizar la continuidad y sobretodo la culminación del programa. La principal preocupación –además de las ya descritas- era la preservación de la calidad y la rigurosidad del proceso formativo lo cual obligó a la presta estructuración de mecanismos de comunicación rápidos y efectivos (García-Martín *et al*, 2021).

Y pudiendo sonar más a película de Spielberg, que a una realidad manifiesta, se plantearon reuniones urgentes, para todo un planeamiento de posibles escenarios, ante la brutal situación que nos cayó como una losa. Las horas de trabajo, reajustes, y más reajustes fueron agotadoras. Aunque había en toda una mente común, y era: “La excelencia y la calidad para nuestros alumnos, tiene que ser nuestra prioridad” sumado a la atención y cuidado del estado emocional, que se había generado en ellos, por este virus, tan desconocido y traicionero. Muchos de nuestros estudiantes, estaban en España para cursar sus estudios, y la pandemia,

hacía que no pudieran regresar a sus hogares, muchos se vieron abocados a estar aislados en una habitación, con escasos medios tecnológicos, para afrontar la incertidumbre. Y seguir avanzado en sus estudios. Todo esto, hace que nos paremos a reflexionar, y nos cuestionemos, algunas cosas como docentes.

3. METODOLOGÍA

Tomando en cuenta lo abrupto de la situación se propuso analizarla asertivamente para, luego de valorar actores y variables, buscar una solución adecuada. De este modo, la metodología de este trabajo es la de Proyecto Factible. Según Balestrini (2002), los proyectos factibles son aquellos proyectos o investigaciones que proponen la formulación de modelos, sistemas, entre otros, que dan soluciones a una realidad o problemática real planteada, la cual fue sometida con anterioridad o a estudios sobre las necesidades a satisfacer.

La estructura en la que se plantea la investigación responde al proyecto factible y es a saber:

- contexto de la situación,
- el planteamiento de la necesidad,
- los objetivos y la justificación del proyecto
- la formulación de la propuesta
- las recomendaciones

4.1. Contexto de la situación

Como punto de partida, arrancamos con el Máster en Desarrollo Directivo Inteligencia Emocional y Coaching de EAE-BS. Campus Madrid y Barcelona.

Participantes

Nº de solicitudes: 40

Nº de Encuestas recibidas: 11

Edad Media: 42,5 años

Distribución por Sexo: 72, 7 Mujeres y 27, 3 Hombres

Nacionalidades:

Sexo:

11 respuestas

Nacionalidades:

Nacionalidad:

10 respuestas

Figuras 3 y 4 (Elaboración propia)

4.2. El planteamiento de la necesidad

Urgía la continuidad de la formación: Los alumnos que conforman la cohorte estaban en el último tercio de la formación. Ser capaces de llevar a feliz término el proceso, así como también los Trabajos Finales de Máster emprendidos era una necesidad impostergable. Identificar los recursos necesarios y existentes para poder garantizar la continuidad en la formación. Planificar de manera rápida y

eficaz las estrategias de comunicación entre: Institución, Profesores y Alumnos se hizo perentorio.

4.3. Los objetivos y la justificación del proyecto

- Identificar los recursos necesarios para garantizar la continuidad en la formación.
- Diseñar las estrategias de comunicación necesarias para garantizar la continuidad en la formación
- Valorar los retos y posibilidades del proceso formativo en el contexto del CoVid-19.

La justificación del proyecto se fundamenta en la necesidad de garantizar las condiciones necesarias para la continuidad pedagógica. Proteger el derecho universal a la educación sin el menosprecio de la calidad y rigurosidad del proceso formativo.

4.4. La propuesta

Tomando en cuenta que la pandemia no sólo es una crisis para la salud, sino que no sólo el músculo sanitario se descubrió débil y sin capacidad de respuesta, la propuesta se centró primero en generar a la brevedad las estrategias de comunicación necesarias entre profesores y estudiantes para garantizar la continuidad en la formación.

La EAE cuenta con una plataforma muy potente: BLACKBOARD COLLABORATE. Blackboard Collaborate es una plataforma que permite generar espacios de comunicación en forma de salas virtuales, donde varios participantes se reúnen y pueden compartir diferentes aplicaciones: presentaciones, escritorio, pizarra virtual, etc. Adicionalmente, se propuso la incorporación de otras plataformas de comunicación como Whatsapp y el correo electrónico de manera coordinada con profesores y alumnos. La situación obligó a la reformulación de los siguientes aspectos:

- Tiempo de dedicación por parte de los profesores
- Tiempo de dedicación por parte de los alumnos
- Usos pertinentes de los canales de ayuda

- Reprogramación de actividades

Estando la formación avanzada, los nexos necesarios entre colegas, profesores y alumnos estaban ya sólidos. La aplicación del Real Decreto si bien sorprendió a todos, permitió el tiempo suficiente para que la relaciones entre los actores estuviera medianamente sólido. Seis Trabajos Finales de Máster y asignaturas sin culminar se vieron interrumpidas y obligadas a modificar abruptamente su modalidad.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Instrumento

Se plantean dos instrumentos de medida elaborado ambos para esta investigación:

1. Método de observación y análisis cualitativo de respuesta, a través de respuestas directas de los participantes, obtenidas mediante preguntas directas.
2. Cuestionario de respuesta mixta, escala tipo Likert y pregunta abierta (se adjunta en el anexo 1).

5.2. Análisis de resultados

Luego de analizar las respuestas de nuestros participantes podemos llegar a las siguientes aproximaciones:

5.2.1. La frustración ¿Cómo manejarla?

El ser golpeados por la pandemia, confinados a las casas para intentar sobrellevar la denominada “nueva normalidad” generó diferentes reacciones. Curiosamente, un Máster en Inteligencia Emocional y Coaching, obligó a sus integrantes a poner ineludiblemente en práctica lo aprendido. Sin embargo, no siempre, ni en todos los casos las emociones generadas fueron positivas. La frustración fue una de ellas. Borges (2005) enumera las posibles consecuencias que la frustración al formarse en línea puede tener si no se manejan asertivamente los retos involucrados. Ellas son:

- causar el abandono del estudiante (Conrad, 2002).
- afectar negativamente a la fidelización del estudiante (Tresman, 2002).
- afectar negativamente a la percepción que el estudiante tenga de la formación en línea, de la institución educativa o de ambas cosas.
- originar el rechazo de la formación en línea como fórmula válida de aprendizaje y de mejora personal, de lo que se deriven consecuencias para su formación continua y avance social.
- disminuir la retribución del docente en línea.
- perjudicar la financiación y la consideración social de la institución (Tresman, 2002).

Las principales preocupaciones en las que había que detenerse están algunas en la lista previa. Que los estudiantes no se sintieran desvinculados, desatendidos se volvió uno de los principales propósitos.

5.2.2. Estar confinado no es estar de vacaciones

La buena gestión del tiempo es fundamental cuando se trata de procesos formativos *no presenciales*. El cambio abrupto de la presencialidad a la modalidad en línea obligó a hacer uso de una disciplina y de autogestión en incipiente desarrollo. No son pocos los alumnos y profesores que necesitan de la rutina diaria, de entrar y salir de las aulas para agilizar procesos formativos. Llegar a casa y no salir de ella, generó en algunos esta sensación falsa de asueto. El tema del manejo y la regulación del tiempo ha sido estudiado en una variedad de contextos y ha sido identificado como predictor del rendimiento académico y como estrategia que puede disponer a los estudiantes a usar otras estrategias de autorregulación (Terry y Doolittle, 2006; Pérez González et al., 2003). En este caso, autogestionar el tiempo y administrarlo de manera eficaz fue fundamental.

Señalan CHIECHER, Analía, DONOLO, Danilo y RINAUDO, María Cristina (2009) que las dimensiones espacial y temporal parecen experimentar cambios radicales al considerarlas en ambientes presenciales y en contextos de aprendizaje online. Como es sabido, los estudiantes presenciales generalmente usan espacios (aulas) y tiempos (horarios) delimitados en donde se producen la mayoría de los procesos

educativos formales. Para algunos estudiantes no es un proceso sencillo la organización del tiempo. De hecho *el manejo del tiempo* es una competencia que al no estar desarrollada produce las siguientes dificultades:

Dificultades de los estudiantes en programas a distancia

Falta de planificación y gestión del tiempo.

Disponibilidad insuficiente para realizar las actividades.

Restan tiempo al ocio y al descanso para poder estudiar.

Algunos alumnos desconocen el tiempo institucional (horas que deben invertir para las actividades)

Figura 5. Dificultades en los programas a distancia. Tomado de MONSALVE GÓMEZ, J.C; ROMERO, M; BARBERÁ, E. (2014)

Asumir esta nueva normalidad sin confundirla con un súbito tiempo libre fue un peligro inminente. El desarrollar actividades de manera presencial provoca que en muchos casos no se sea consciente del tiempo que se le debe destinar a su realización. Esto trae como consecuencia que se subestime el esfuerzo y tiempo a invertir.

5.2.3. Reinventar o morir

Profesores que hasta este momento sólo se habían desempeñado en la modalidad presencial, ahora tuvieron que familiarizarse con nuevos recursos y nuevas tecnologías. Les tocó vencer pequeñas y grandes fobias, pequeños y grandes prejuicios. Del mismo modo, alumnos que privilegiaban la educación *cara a cara*, que decían aprovechar mejor la enseñanza al estar frente a frente con su profesor y compañeros, tuvieron que descubrir las potencialidades de la autogestión. Sus compañeros ahora son la taza de café y el balcón al que se sale “religiosamente” a aplaudir a las 8:00 de la noche.

Se puso en evidencia una especial diversidad. La de los usuarios de la tecnología. Tanto alumnos como profesores experimentaron dificultades al empezar a usar los medios tecnológicos de manera exclusiva. Siendo que todos, tanto alumnos como profesores se asumen como familiarizados con el uso de la plataforma y poseedores de las suficientes competencias digitales como para poder usar de manera asertiva las diferentes herramientas de comunicación disponibles, en algunos casos no fue así. Del mismo modo, la institución experimentó una inusual presión. De golpe todas sus resistencias fueron puestas a prueba. Tiempo, personal, herramientas, capacidades fueron probadas sin ensayo posible.

6. CONCLUSIONES

Se han organizado las recomendaciones en tres órdenes: ESTUDIANTE, PROFESOR e INSTITUCIÓN.

Recomendaciones para el ESTUDIANTE:

- comprobar la disponibilidad de tiempo.
- negociar con los miembros de la familia los espacios y tiempos de dedicación.
- evaluar el tiempo que cada asignatura o actividad requiere y planificar de antemano.
- desarrollar sus competencias digitales.
- evaluar la disposición y acceso a los recursos tecnológicos necesarios.

Recomendaciones para los PROFESORES:

- actualizar sus competencias digitales.
- formarse en las especificidades de la educación en línea.
- fomentar la interacción con los alumnos.
- organizar su tiempo de dedicación a sus asignaturas para responder con la celeridad esperada.
- revisar y reformular sus materiales didácticos en función de la claridad y obviedad que demanda su ausencia física.

Recomendaciones para la INSTITUCIÓN:

- ofrecer formación constante y continua en los principios y características de la educación en línea.
- proporcionar eficiente y rápida ayuda técnica.
- garantizar los recursos tecnológicos necesarios para la administración, a saber: acceso al aula, al material y a los recursos.
- evaluar periódicamente entornos, materiales y desempeño docente.

En un estudio realizado por la Comisión Europea entre junio y septiembre, se llegó a las preocupantes conclusiones:

- Casi el 60% de los encuestados no había utilizado el aprendizaje a distancia y en línea antes de la crisis.
- El 95% considera que la crisis del COVID-19 marca un punto sin retorno de cómo se utiliza la tecnología en la educación y la formación.
- Los encuestados dicen que los recursos y el contenido de aprendizaje en línea deben ser más relevantes, interactivos y fáciles de usar.
- Más del 60% sintió que había mejorado sus habilidades digitales durante la crisis, y más del 50% de los encuestados quiere hacer más.

Todo lo anterior, hace de las comentadas acciones una iniciativa impostergable. La EAE como escuela y sus profesores las asumen como propias.

BIBLIOGRAFÍA

- ALMANSA-MARTÍNEZ, Ana, VAN-ZUMMEREN MORENO, Guillermo y HARO, Rosario. 2019. "Funcionalidades de Moodle y Edmodo en las enseñanzas medias y superiores". **Revista de Comunicación de la SEECI**, No.50, 87-105. <http://doi.org/10.15198/seeci.2019.50.87-105>
- BALADRÓN PAZOS, Antonio J., CORREYERO RUIZ, Beatriz y MANCHADO PÉREZ, Benjamín. 2020. "La transformación digital de la docencia universitaria en comunicación durante la

- crisis de la COVID-19 en España: una aproximación desde la perspectiva del alumnado”. **Revista Latina de Comunicación Social**, No.78: 265-287. www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1477
- BALESTRINI ACUÑA, Mirian. 2002. **Como se Elabora el Proyecto de Investigación**. Bl Consultores Asociados, Caracas, (Venezuela).
- BORGES, Federico 2005. "La frustración del estudiante en línea. Causas y acciones preventivas". **Digitium**. No.: 7. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (España). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i7.536>
- CONRAD, Dianne. 2002. “Engagement, excitement, anxiety, and fear: learners’ experiences of starting an online course”. **The American Journal of Distance Education**. Pennsylvania State University, Philadelphia (EEUU).Vol. 16, No.: 4: 205-226. Disponible en: https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1604_2
- CHIECHER, Analía, DONOLO, Danilo y RINAUDO, María Cristina. 2009. “Gestión del tiempo y el ambiente de estudio en cursos online. Estudio comparativo de tres grupos de estudiantes de diferente perfil”. **I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR**. Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, (Argentina). Disponible en: <https://www.aacademica.org/000-020/331>
Consultado el 15/12/2020.
- DE PABLOS PONS, Juan. 2018. Las tecnologías digitales y su impacto en la Universidad. Las nuevas mediaciones. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*. Vol.21 No.2: 83-95. <http://dx.doi.org/10.5944/ried.21.2.20733>
- GARCÍA-MARTÍN, Inma, ORTEGA-MOHEDANO, Felix, y PÉREZ-PELÁEZ, María-Esther. 2021. “Comunicación y espacios culturales en tiempos de COVID-19”. **Vivat Academia**, No. 154: 21-43. <https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1261>
- MONSALVE GÓMEZ, Juan Carlos, ROMERO, Margarita y BARBERÁ, Elena. 2014. “Evaluación de las competencias de gestión del tiempo en estudiantes de posgrado en modalidad virtual”. **Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación**. Organización de Estados Iberoamericanos. Madrid, (España).

- PÉREZ GONZÁLEZ, Francisco, GARCÍA GROS, Rafael y TALAYA GONZÁLEZ, Isabel. 2003. “Estilos de aprendizaje y habilidades de gestión del tiempo académico en educación secundaria”. **Revista Portuguesa de Educacao**. Vol 16, No. 1: 59-74. Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação da Universidade Minho, Lisboa (Portugal) Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/26465021_Estilos_de_aprendizaje_y_habilidades_de_gestion_del_tiempo_academico_en_Educacion_Secundaria Consultado el 15/12/2020.
- TERRY, Krista y DOOLITTLE, Peter. 2006. “Fosterin self-efficacy through time management in an oline learning environment”. **Journal on Interactive Online Learning**. Vol. 7, No. 3: 195-207. University of Alabama; University of Texas and University of Miami, Birmingham (EEUU) Disponible en: <http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/7.3.3.pdf> Consultado el 15/12/2020.
- TRESMAN, Susan. 2002. “Towards a strategy for improved student retention in programmes of open, distance education: a case study from the open university UK”. **International Review of Research in Open and Distance Learning**. Vol. 3, No. 1: 1-11. AU Press, Athabasca (Canada) Disponible en: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v3i1.75> Consultado el 15/12/2020.

Anexo 1**CUESTIONARIO**

Enseñar en tiempos de CoVid-19: Retos y posibilidades

Estamos realizando una investigación sobre el impacto de enseñar en tiempos de CoVid-19: de los retos que han supuesto y las posibilidades que se han abierto en nuevos métodos de enseñanza. Te pedimos que respondas a todas las preguntas, no hay respuestas correctas o incorrectas, solo queremos saber tu percepción.

Te damos las gracias por tu colaboración

Datos demográficos

Edad:

Sexo:

Nacionalidad

Estado civil

Datos Académicos

Nivel de estudios terminados

Nombre del Master Cursado:

Edición:

Campus:

Responde según tu percepción, en una escala de: nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

1. Que tipo y grado de emociones o sensaciones se desataron en ti, ante el CoVid-19

- Enfado nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Ira nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Sorpresa nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Tristeza nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Desesperanza nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Tranquilidad nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Miedo nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- Parálisis nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)
- Frustración nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

2. Responde desde tu Desde tu perspectiva:

- **¿La escuela se adaptó rápidamente a la situación?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿La respuesta del claustro fue ágil?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿El claustro te prestó todo el apoyo que necesitabas?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿Te fue fácil adaptarte a la metodología online?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿Los materiales y dinámicas estaban bien adaptados, con el tiempo que hubo?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿Tu percepción general de claustro que impartió docencia, bajo el impacto del Covid-19 fue buena?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

3. Responde desde tu Desde tu perspectiva

- **¿La tecnología usada fue buena para el contexto?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿La usabilidad de la tecnología en las clases online fue adecuada?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿La agilidad de los docentes en la dinamización de las clases adecuada?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

- **¿La gestión emocional del claustro docente fue adecuada?**

nada (0), poco (1), algo (2), mucho (3), bastante (4)

• Frustración
11 respuestas

• Parálisis
11 respuestas

4. Responde desde tu perspectiva, ¿en qué método de enseñanza, te matricularías a día de hoy, después de tu experiencia CoVid-19?

- Presencial
- Híbrido
- Online

4. Responde desde tu perspectiva, ¿en qué método de enseñanza, te matricularías a día de hoy, después de tu experiencia CoVid-19?

11 respuestas

5. Te pedimos que nos des tu opinión.

5.1. ¿Qué hechas en falta, en la dinamización de las clases CoVid-19?

5.1. ¿Qué hechas en falta, en la dinamización de las clases CoVid-19? 11 respuestas

Una interacción grupal más real.

Abordar emocionalmente el alcance de la situación con el alumnado. A pesar de ser adultos, se generaron situaciones complejas por su parte y terminaron generando peor ambiente en el resto, que la propia situación, la adaptación etc. Creo que una comunicación eficaz y orientada a solventar las resistencias creadas hubiese sido muy adecuado para limar situaciones complejas que no han sido técnicas, sino de actitudes.

Más interacción

participación grupal, dinámicas, no ver ni escuchar a los compañeros Los profesores debieron recibir Aunque sea un manual por parte de EAE para enseñarles a usar las plataformas virtuales y no perder tanto tiempo en cada sesión. Las clases virtuales debieron ajustarse a menor cantidad de tiempo en cada sesión, 5 horas continuas o con pequeños breaks , es igual mucho tiempo para sesiones online. Y muchas veces una clase de 5h, si hubiesen sido eficientes con el uso del tiempo, podría darse en 2horas. Siento que se perdía muchísimo tiempo en dinámicas mal diseñadas, muy largas, y superficiales.

5.2. ¿Qué posibilidades nuevas o distintas piensas que son adecuadas en contexto CoVid-19?

5.2. ¿Qué posibilidades nuevas o distintas piensas que son adecuadas en contexto CoVid-19?10 respuestas

Visión de todos los participantes en las clases

Todo lo que pueda desarrollar el modelo híbrido, favorece el impacto, maximiza posibilidades, da opciones a los que prefieran uno u otro método...

Mejorar el seguimiento con los alumnos y la comunicación.

una plataforma que permita mantener la cámara y el sonido encendidos durante la clase además de uso de herramientas tipo miro o trello para dinámicas colaborativas o incluso Kahoot

No dar opción presencial a nuevos alumnos dado Que no se sabe en que momento deban migrar a virtual y el diseño de clases es diferente y la velocidad de la respuesta de EAE tanto administrativamente como del

profesorado, en general es lenta y poco acertada/baja calidad. Una sala virtual que al menos permita que todos los compañeros se vean.

El híbrido está bien si se mantienen

• ¿La escuela se adaptó rápidamente a la situación?

11 respuestas

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 37, N° 94 (2021)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve